

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Нарзимуродова Кумуш Гайратжон кизи
Сайдуллаева Мохинур Сирожддин кизи
Дустматова Лазизахон Бахтиер кизи

Научный руководитель: **Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161334>

Цель: На основании анкетирования пациенток по опросникам SF-36, FactAn, BFL проанализировать показатели качества жизни и синдрома слабости в зависимости от тяжести и длительности течения заболевания, а также в динамике изолированной терапии препаратом железа. Выявление основных факторов риска развития и методов профилактики.

Материал и методы исследования: С целью выявления анемических состояний были обследованы женщины фертильного возраста, находящиеся на лечении в клинике СамМИ в гинекологическом и родильных отделениях. Всего было обследовано 30 беременных женщин. У 16 женщин были обнаружены патологические сдвиги концентрации железа в крови 64%. Исследовали уровень общего гемоглобина и эритроцитов в крови, определение ферритина в сыворотке крови.

Результат: По данным анализов общая распространенность анемии при беременности и у женщин фертильного возраста составила 64%. Частота анемии увеличивалась у беременных женщин от I триместра - около 8%, ко II - 23%, и III - около 32% и снижается в сроке родов до 20%. Были выявлены факторы риска такие как: плохие бытовые условия, несбалансированное питание и недостаток поступления с пищей железа, белка, витаминов, фолиевой кислоты и микроэлементов. Наличие хронической интоксикации и хронических заболеваний, таких как ревматизм, сахарный диабет, желудочно-кишечного тракта. Кровопотери во время беременности, частые роды, короткие промежутки между родами. Определив высокий процент заболеваемости Железодефицитной анемией (ЖДА), что составило 64% и выявленных факторов риска необходимо проводить скрининг по заболеванию, а также первичную и вторичную профилактику, направленную на раннее выявление и снижение риска развития ЖДА, а также снижение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, что будет способствовать оздоровлению женщин фертильного возраста. Профилактика анемии

требуется беременным с высоким риском развития малокровия. К ним отнесены: 1) женщины, прежде болевшие анемией; 2) женщины, имеющие хронические инфекционные болезни или хронические заболевания внутренних органов; 3) многорожавшие женщины; 4) беременные с многоплодием; 5) женщины, у которых в течение многих лет менструации продолжались более 5 дней. Профилактика заключается в назначении небольшой дозы (50-60 мг Fe²⁺) препаратов железа (1-2 таблетки в день) в течение 4-6 месяцев, начиная с 12-14-й недели беременности. Одновременно рекомендуется больным увеличить содержание мясных продуктов в ежедневном рационе.

Вывод: Профилактика ЖДА беременных способствует созданию у новорожденных более высоких запасов железа, предотвращая развитие дефицита и анемии у грудных детей.

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY
FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING
INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

